

JAMIYATDA OILANING O'RNI VA AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589843>

Sadomskaya Anora Ixtiyor qizi

Buxoro viloyati yuridik texnikumi

Sud- huquqiy faoliyat 1/21- guruh talabasi

Annotatsiya: *Maqolada oila va uning jamiyatdagi o'rni, oilada farzandlar tarbiyasi ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabatlar tahlili hamda davlatning oilaga g'amxo'rliqi, onalik va bolalikning konstitutsiyaviy muhofazasi bayon etilgan.*

Аннотация: *В статье описывается семья и ее роль в обществе, воспитание детей в семье, анализ взаимоотношений родителей и детей, а также забота государства о семье, конституционная защита материнства и детства.*

Annotation: *The article describes the family and its role in society, the upbringing of children in the family, the analysis of the relationship between parents and children, as well as the state's care for the family, constitutional protection of motherhood and childhood.*

Kalit so'zlar: *oila, jamiyat, davlat, mamlakat, nikoh, qadriyat, ota-ona, qonun, oilaviy muhit.*

Ключевые слова: *семья, общество, государство, страна, брак, ценности, родители, закон, семейная среда.*

Keywords: *family, society, state, country, marriage, values, parents, law, family environment.*

Oila bu muhabbat va hurmatda yaratilgan insonlar va qonunlarga ega bo'lgan kichik davlat. Har bir mustahkam va birlashgan oilada o'zlarining oilaviy qadriyatlari mavjud bo'lib bu, jamiyatning tuzilishiga butunligini saqlashga yordam beradi. Oila va oilaviy qadriyatlar har bir inson hayotining asosi hisoblanadi. Aynan oiladan shaxsiy rivojlanish boshlanadi, chunki qadriyatlar yaxlit tabiatning uyg'un rivojlanishi uchun zarur ko'nikmalarni singdira boshlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti 2011-yil dekabr oyida Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilishidagi ma'ruzasida 2012-iyulni "Mustahkam oila yili" deb e'lon qilar ekan, oila haqida shunday so'zlarni aytgan: "Ongli yashaydigan har bir odam yaxshi anglaydiki, bu yorug' olamda hayot bor ekan, hayot abadiyligi, bebaho ne'mat bo'lmish farzand bor. Farzand bor ekan, odamzod hamisha kelajagini o'ylab, ezgu orzu va intilishlar bilan yashaydi. Yangi yilda mana shunday nom berishimiz azal-azaldan xalqimiz uchun muqaddas bo'lmish, oilani hayotimiz tayanchi va suyanchi, jamiyatimizning hal qiluvchi asosiy bo'g'ini deb qabul qilishimiz zamirida hech shubhasiz, juda katta ma'no mohiyat mujassam.

Chunki, oila sog'lom ekan - jamiyat mustahkam, jamiyat mustahkam ekan-mamlakat barqaror.

Oila jamiyatning quyi asosiy bo'g'inidir. U insonning hayotiga kelishi tarbiyalanishidagi asosiy makon. Oila bir necha kishilarni birgalikda yashash joyi. Oila to'liq bo'lishi uchun ota-ona va farzandlar bo'lishi shart. Ularning birortasiz ham oila bo'lishi mumkin, lekin bunday oilada yetishmovchilik bo'ladi. Har bir oila ma'lum xonadonga mos bo'ladi. Oiladagi tarbiya kishilarning axloqiga, xulqiga o'chmas qoidalarni singdiradi. Inson tarbiyasida hech qanday boshqa tuzilmalar oilaning o'rnini bosa olmaydi. Chunki u yerdagi tarbiyaga sut, qon singari muqaddas ashyolar ta'sir qiladi. Shularning barchasi e'tiborga olinib, bizning xalqimizga xos oiladagi ijobiy jihatlarni mustahkamlash va rivojlantirishni ta'minlash uchun Konstitutsiyamizda oila uchun maxsus XIV bob ajratildi. Bunday holatni oilaga maxsus bob ajratilishini boshqa mamlakatlar konstitutsiyasida uchratmaymiz. U yerlarda oilaga ham davlat va jamiyatning munosabati o'zgacha. Bizda oila jamiyatning ajralmas qismi mavjud bo'lishi shart masala deb qaraladi va albatta, unda ikki jinsning erkak va ayolning birlashuvi bo'lib, bu birlashuv orqali dunyoga yangi insonlar kelishi nazarda tutiladi.

Ana shulardan kelib chiqib, Konstitutsiyaning 63-moddasida "Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir..."-degan qoida o'z aksini topgan. Konstitutsiyada oilaning jamiyat bo'g'ini sifatida e'tirof etilishi oilasiz jamiyat kemtik bo'lishini, rivojlanish xavf ostida qolishini ko'rsatadi. Jamiyatda oilaning roli shunchalik ahamiyatliki, u odatli tarzda har qanday jamiyatning negizi sifatida ko'rib chiqiladi. Chunki oila ijtimoiy hayotning alohida sohasini o'zida mujassam etgan bo'lib, unda kelajakda jamiyatda yashashi va davlatning fuqarosiga aylanishi kerak bo'lib va shaxsning dunyoga kelishi oyoqqa turishi, shakillanishi jarayonlari kechadi. Jamiyatning ahvoli ham o'z navbatda, inson oilada qanday tarbiya olganligiga bu dargohdan qanday ma'naviy e'tiqodi qalbiga singdira bilganligiga, shaxs oilada kamol topishi zarur shart-sharoitlar qanchalik ma'qul ekanligiga bog'liq bo'ladi.

Davlatimizda oila, onalik va bolalikning konstitutsiyaviy muhofazasi inson huquqlari bo'yicha xalqaro hujjatlarga mos keladi. Qonunlar bu ona va bola manfaatlarining muhofazasi ta'minlanadi. Oila muhofazasi davlatda turli qonunlarni qabul qilish, shuningdek, jamoat jamg'armalari va tashkilotlari tomonidan ma'naviy va moddiy qo'llab quvvatlash tariqasida amalga oshiriladi. Binobarin, mustaqillik yillarida Respublikada "Bolalar jamg'armasi", "Mahalla", "Ehson", "Qizil yarim oy jamiyati" singari ko'plab bolali vakan ta'minlangan oilalarga, bolalar, yolg'iz qariyalarga va hokazolarga imkoni boricha yordam berayotgan jamoat jamg'armalari tashkil qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga binoan mamlakatda "Sog'lom avlod uchun" ordeni ta'sis etildi. Onalik va bolalikni muhofaza qilishda, sog'lom avlod kamol topishi uchun moddiy shart-sharoitlar va ma'naviy muhitni ta'minlashda alohida xizmat ko'rsatgan shaxslar "Sog'lom avlod uchun" ordeni bilan taqdirlanadilar. Oila muqaddas dargoh. Oila shunday ilohiy mo'jizaviy

maskan-manzilki,uning sha'ni sizning sha'ningiz o'z oilangiz obro'siga putur yetkazadigan hatti harakatdan saqlaning! Hayotning lazzati shirin turmushda.

O'zbek oilasi, o'zbek xonadoni shunday qurilganki, unga dunyo xalqlari havasmand desak sira mubolag'a qilmagan bo'lamiz o'zbek oilasida farzand tarbiyasi o'ta muhim sanaladi. Tarbiya san'ati shunday shunday xususiyatlarga egaki, deyarli barchaga tanish va tushunarli, ba'zilarga esa juda oson tuyiladi. Bu ish bilan nazariy va amaliy jihatdan qanchalik tanish bo'lsa, unga shunchalik oson bo'lib tuyiladi. Hamma tarbiya sabr toqatni talab qiladi. Ayrimlar buning uchun tug'ma qobilyat va malaka, ya'ni ko'nikma kerak bo'ladi deb uylaydilar. Lekin juda kam qism bundan tashqari yana maxsus bilimlar kerakligi haqida ishonch hosil qiladi. Jamiyat oilalarni qo'llab quvvatlash, muhofaza qilish davlatning konstitutsiyaviy burchidir. Davlatning oilaga g'amxo'rliqi qonun asosiga qurilgan bo'lib, avvalo u oila kodeksida belgilangan.

Bundan tashqari, oilani qo'llab quvvatlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumati ko'plab hujjatlar qabul qilgan. Oilani muhofaza qilish qo'llab – quvvatlashda ularni moddiy tomondan qo'llash, ularga moddiy yordam berish chora-tadbirlarning ko'rilishi muhimdir. 2012-yil mamlakatimizda “Mustahkam oila yili” deb e'lon qilindi. Shu munosabat bilan oilani davlat tomonidan qo'llab quvvatlash yanada kengaydi. Oilani himoya qilish mexanizmi kuchaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “Konstitutsiyaviy huquq” O.T. Husanov Toshkent -2021
1. ” Oila kodeksi” Toshkent-2019
2. ”Oila psixologiyasi” G.Shoumarov Toshkent-2010
3. ” Baxtiyor oila” kitobi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Toshkent-2019